

Fiche de lecture - Histoire du Kurdistan

« L'autre "Nahda" : Les Bedirkhan, les Milli et les origines tribales du nationalisme kurde en Syrie »

WINTER, STEFAN. "THE OTHER 'NAHDAH': THE BEDIRXANS, THE MILLÎS AND THE TRIBAL ROOTS OF KURDISH NATIONALISM IN SYRIA." *Oriente Moderno*, 25 (86), no. 3, 2006, pp. 461-474. JSTOR, www.jstor.org/stable/25818086. Accessed 2 Dec. 2020.

- INALCO – KURA120a – Histoire du Kurdistan – 1^{er} décembre 2020
- Professeur : Gérard Gautier – gerard.gautier@gmail.com
- Etudiant L3 : Frédéric de La Thibauderie – #21901621 – frederic@delathibauderie.fr
- Date : 02/12/2020

1. Introduction

Stephan Winter souligne les changements récents (en 2006 !) en Turquie et Syrie concernant la libéralisation sur la langue et les études kurdes ainsi que l'autonomie du Kurdistan iraquien qui ont contribué à un regain d'intérêt en occident et au Kurdistan même pour l'histoire, l'ethnogenèse et la culture kurdes. Dans ce contexte, une place éminente doit être faite aux frères Bedirkhan qui, dans le contexte de la Syrie et du Liban sous mandat français et du Comité Khoibun, participèrent à une « Nahda kurde » au titre de la standardisation de la langue et de la structuration du sentiment national kurde dans le contexte plus large de la Nahda arabe. Stephan Winter se propose de mettre perspective le rôle internationaliste et politique des frères Bedirkhan avec le rôle plus local et activiste des Kurdes syriens. Il aborde successivement le rôle et les objectifs de construction nationale des frères Bedirkhan et d'autres personnalités majeures du Comité Khoibun en Syrie, puis il décrit le positionnement ambivalent de la confédération tribale kurde des Milli concernant la lutte anticoloniale menée en Syrie et le combat plus large pour un Kurdistan transnational.

2. L'émirat de Botan 1514-1847

Les frères Bedirkhan étaient les descendants de la famille princière de l'émirat de Botan (capitale Jazirat ou Cizre), limitrophe de la Syrie actuelle. Botan était l'un des nombreux émirats nés après la bataille de Chaldiran en 1514 fixant pour longtemps la frontière entre les Ottomans et les Séfévides. Botan était l'un des états tampons, vassaux et tributaires d'Istanbul sur les marches militaires de l'empire. Les Bedirkhan revendiquaient l'ascendance prestigieuse des Sherefkhan de l'émirat de Bitlis. Leur rôle était de maintenir l'ordre public, de collecter les taxes et de participer à l'effort de guerre ottoman quand il était requis.

A partir de 1834, l'administration ottomane, sous la direction de Mehmet Reshid Pasha, prend progressivement le contrôle direct des émirats kurdes dans le but de consolider ces marches

instables face aux menaces d'expansion en Syrie de l'Égypte de Mehmet Ali. Après Bahdinan et Soran, l'émirat de Botan est définitivement conquis en 1847, souffrant d'une piètre image internationale en raison de ses exactions sur les communautés chrétiennes. L'émir et sa nombreuse famille sont exilés avec les honneurs en Crète, puis après un passage à Istanbul, s'installent à Damas en 1865.

3. Les Bedirkhan en Syrie

La première génération des fils de l'émir déchu va poursuivre une pratique brouillonne de soutien ponctuel et de rébellion armée au Sultan en fonction d'intérêts personnels et d'alliances de circonstances. Au début du 20^e siècle, trois de ses petits-fils vont se rapprocher à Istanbul d'une mouvance intellectuelle de renouveau culturel kurde inspirée des Jeunes Turcs qui passera rapidement à des revendications autonomistes. Ce combat politique va durer jusqu'en 1919 alors que la guerre d'indépendance contre l'occupations étrangère prend une orientation résolument ethnique turque, nationaliste et centralisatrice.

L'un des frères Bedirkhan, Sureya, part au Caire éditer le premier journal de langue kurde « Kurdistan ». Les deux autres, Djeladet et Kamran, échouent dans l'aventure de création d'un état kurde indépendant, client du Royaume uni, avec le major Noel et doivent se résoudre à se réfugier à Alep en Syrie. A partir de 1932 à Damas, avec le soutien intéressé de l'administration française, ils font paraître le premier journal kurde « Hawar » en alphabet standardisé latin. Des titres dérivés sont également diffusés par intermittence à Beyrouth jusqu'en 1946 : le « Roja Nû » et le « Stêr ». Aidés des orientalistes français Lescot et Rondot, les frères Bedirkhan éditent également le premier dictionnaire kurde-français, contribuant ainsi à la standardisation de la grammaire et de l'orthographe du kurde kurmandji dans sa version Botani. La ligne éditoriale était résolument tournée contre la politique de turquisation culturelle et linguistique menée en Turquie kémaliste, exaltait les origines indo-aryennes des Kurdes et mettait en avant le rôle politique légitime des Bedirkhan, tout en veillant très attentivement à ne pas rentrer en conflit avec les intérêts du mandat français en Syrie. Sur la même période, d'autres membres de la famille Bedirkhan, filles et garçons, jouèrent un rôle notable, dans l'Empire ottoman puis en Syrie et Liban, dans la défense des intérêts patrimoniaux et économiques de la famille, de ses prétentions dynastiques ainsi que dans les revendications autonomistes de la communauté kurde en Turquie.

4. Le Khoibun et ses insatisfactions

Le Comité Khoibun, fondé à Beyrouth en 1927 après l'échec de la révolte de Sheikh Saïd, visait la relance d'une insurrection kurde générale dans l'est anatolien en alliance avec le parti arménien Dashnak. Le Comité était divisé entre une ambition internationaliste et une approche locale et syrienne de l'émancipation kurde. Sous la pression des autorités françaises, inquiètes des possibles débordements en Syrie d'une révolte kurde en Turquie organisée depuis son territoire, les frères Bedirkhan se retirèrent du Khoibun afin de poursuivre leurs activités d'édition littéraire et de promotion culturelle. Les autres personnalités kurdes comme Qadri Gan et Eli Akha Zilfo continuèrent le combat politique, souvent en alliance avec des mouvements nationalistes ou communistes arabes, en opposition marquée avec les pouvoirs politiques successifs en Syrie. Progressivement, le mouvement nationaliste kurde en Syrie en vint à mettre sur un même plan son activisme antiturc historique avec des préoccupations immédiates de résistance locale au pouvoir mandataire français, soutenu essentiellement par des tribus kurdes du nord de la Syrie et notamment celle des Milli.

5. La politique tribale des Ottomans en Syrie du nord

La tribu des Milli est citée dès le 16^e siècle par les sources ottomanes et s'est illustrée au 18^e et 19^e siècles dans son refus de sédentarisation, ses pillages occasionnels et ses rébellions autonomistes entre les monts Karaca Dag et la région de Raqqa. Timur et son fils Ayyub Bey sont les personnages marquants de cette tribu, servis par les récits d'un voyageur anglais de l'époque (J.S. Buckingham). L'émergence de la tribu profita plus de l'affaiblissement de l'Empire ottoman que de ses mérites militaires propres. Ayyub Bey tenta une collaboration fructueuse avec la nouvelle puissance égyptienne, dominante dans la région à partir de 1831, mais il ne réussit pas à gagner la confiance d'Ibrahim Pasha et son retournement ultime d'alliance au profit d'Istanbul fit long feu avec la mise sous tutelle directe des régions kurdes par l'Ottoman Mehmet Reshid Pasha.

Le sultan Abdulhamid remit à l'honneur une forme d'administration déléguée et clientéliste des tribus kurdes. A partir de 1877, l'arrière-petit-fils de Ayyub Bey, Ibrahim Pasha s'imposa comme le chef incontournable des régiments Hamidiye de la région et réussit à fédérer plusieurs tribus au sein de la confédération Milli. Cette autorité régionale ne résista pas à l'instauration du régime Jeunes Turcs autoritaire et centralisateur et la confédération fut militairement soumise dès 1908. L'accord d'Ankara de 1921 entre le gouvernement républicain et la France mandataire fit passer la frontière au beau milieu des terres occupées par les tribus Milli.

6. Les Kurdes et les révoltes en Syrie sous mandat français

Le chaos politique d'après-guerre ne favorisa pas la clarification du projet politique des Milli confrontés aux projets rivaux des Anglais et des Français et leurs propres intérêts patrimoniaux en Turquie. Les Milli participèrent très mollement aux révoltes dites d'Agri Dag de 1930 et restèrent très en retrait par rapport aux initiatives du Comité Khoibun, des Bedirkhan et celles du chef de la résistance arabe anti-française Hachim ibn Muhid.

Les options militaires en Turquie étant presque totalement compromises, les Milli abandonnèrent aux Bedirkhan leurs projets internationalistes et se consacrèrent au faire valoir et au contrôle de leur territoires syriens autour de Raqqa s'intégrant presque complètement aux tribus et populations arabes locales jusqu'à nos jours. Les Milli furent impliqués dans la révolte de Djazirah de 1937 des populations locales essentiellement chrétiennes contre un projet français de création d'un gouvernement syrien à majorité sunnite. Mais rapidement, les Milli se désengagèrent et rallièrent le gouvernement central de Damas où certains de leurs membres occupèrent des positions éminentes jusqu'à la fin du mandat français.

7. Conclusion

Après la Première guerre mondiale, la Syrie sous mandat français fut tout à la fois un lieu d'élaboration d'une identité nationale et culturelle kurde dont l'influence déborda largement les frontières avec un retentissement international dans les populations kurdes de tout le Moyen-Orient. Sur le terrain proprement syrien, les communautés kurdes territorialisées comme les Milli conservèrent une approche opportuniste et purement locale de défense de leurs intérêts particuliers et tribaux. Elles se rallièrent majoritairement aux autorités de Damas d'abord françaises puis nationale syrienne.

L'exploitation des archives ottomanes livrent une lecture très nuancée de l'autonomie réelle et du sentiment national des tribus kurdes qui étaient bien plus souvent manipulées, supplétives occasionnelles, voire complices consentantes que ne laissent penser les récits de voyageurs occidentaux, relais complaisants d'épopées fondatrices enjolivées et mythifiées.

Les Kurdes de Syrie, comme ailleurs au Moyen-Orient, ont vécu la difficile transition d'une position de communautés tribales, à un statut de populations sous domination étrangère puis à un état indépendant leur refusant, tout au moins pour une part importante de ceux habitant la Djazirah, le simple droit de citoyenneté.